

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ АУТЕНТИФИКАЦИИ

Джафаров Н.Д.

к.т.н., доцент, Азербайджанский университет. Азербайджан
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0667-8819>

Пашаев А.Ф.

Старший преподаватель., Азербайджанский университет.
Азербайджан

Масталиев Р.О.

к.т.н., доцент, Азербайджанский университет. Азербайджан

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEMS

Jafarov N.,

Ph.D., Associate Professor, Azerbaijan University. Azerbaijan
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0667-8819>

Pashaev A.,

Senior Lecturer, Azerbaijan University.

Mastaliev R.

Ph.D., Associate Professor, Azerbaijan University. Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основы, преимущества и недостатки использования нескольких видов широко используемых биометрических данных для аутентификации со ссылкой на литературные источники.

Учитывая, что биометрические характеристики человека дискретны и уникальны. Некоторые из этих особенностей трудно воспроизвести или точно изготовить. Поэтому для аутентификации используются конкретные органы человека (отпечатки пальцев, радужной оболочки глаза, структура лица в формате 2D, 3D, вены руки и т.д.) и созданы соответствующие биометрические устройства. Биометрические устройства используются для проверки и классификации людей на основе их физиологических характеристик. Эти технологии можно отнести к поведенческой или физиологической биометрии. Статья посвящена перечисленным биометрическим данным и кратко изложению применения средств аутентификации, предоставляемых ими.

ABSTRACT

The article discusses the basics, advantages and disadvantages of using several types of widely used biometric data for authentication with reference to literature sources.

Considering that the biometric characteristics of a person are discrete and unique. Some of these features are difficult to reproduce or accurately manufacture. Therefore, for authentication, specific human organs are used (fingerprints, iris, facial structure in 2D, 3D format, hand veins, etc.) and corresponding biometric devices are created. Biometric devices are used to screen and classify people based on their physiological characteristics. These technologies can be classified as behavioral or physiological biometrics. The article is devoted to the listed biometric data and a brief summary of the use of authentication tools provided by them.

Ключевые слова: биометрическая идентификация, биометрическая верификация, динамика нажатия клавиш, биометрические типы, биометрические приложения, распознавание подписи, распознавание радужной оболочки глаза, распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц.

Keywords: biometric identification, biometric verification, keystroke dynamics, biometric types, biometric applications, signature recognition, iris recognition, fingerprint recognition, face recognition.

Введение. Биометрическая идентификация личности становится все более предпочтительным методом защиты информации как для правительств, компаний, так и для обычных пользователей. Еще недавно получение доступа к чему-либо с помощью отпечатка пальца или лица казалось чем-то из области научной фантастики. В настоящее время многие люди стали обычным способом открывать свои смартфоны.

Биометрия используется для идентификации, аутентификации и авторизации — трех последовательных процессов, которые неразрывно связаны

между собой. При идентификации мы предоставляем системе уникальный шаблон — идентификатор, после чего система сравнивает этот шаблон с шаблоном, хранящимся в базе данных — происходит аутентификация. Если предоставленный пример соответствует шаблону, пользователю предоставляется доступ с определенным набором прав — происходит авторизация.

Люди во всем мире поддерживают биометрию: около 70% потребителей во всем мире поддерживают использование автоматизированной биометрии, такой как отпечатки пальцев или распознавание голоса, регулируемой доверенным агентством

(бизнесом, поставщиком медицинских услуг или законодателем) в качестве средства проверки личности. Согласно глобальному опросу предпочтений потребителей в области безопасности, 66% клиентов по всему миру считают биометрию лучшим способом борьбы с мошенничеством и кражей личных данных. Корпоративные сети и журналы серверов — это другие подходы, которые можно использовать, например, для смарт-карт или кредитных карт. 61% ведущих компаний мира считают биометрию предпочтительным инструментом борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Обычно это достигается с помощью отпечатков пальцев, распознавания голоса или устройств, сканирующих глазные яблоки человека, когда он, например, собирается открыть дверь или совершить покупку [2].

Современный сравнительный анализ биометрических систем включает определение целей исследования, обзор литературы, методологию, анализ и раздел выводов.

Цели исследования. Основные цели исследования — предоставить глубокие знания и понимание биометрии, а также провести сравнение наиболее используемых типов биометрии на основе: отличительные черты; сложность; универсальность; количественная оценка; сравнение; емкость сбора; производительность; приемлемость; стоимость (расходы); использование.

Литературный обзор. В качестве ранней формы распознавания люди использовали зрение для идентификации друг друга на основе изображений лиц, сканированных человеческим глазом, а также голосов, распознаваемых их ушами и запоминаемых человеческим мозгом. В конце XIX века Бертильон, французский полицейский, сделал первые шаги в научной полицейской деятельности. Он использовал измерения тела по конкретным анатомическим характеристикам, чтобы идентифицировать преступников, совершивших новые преступления, - метод, который часто оказывался успешным.

Согласно (Kakkad et al., 2019), унимодальная биометрическая технология сталкивается со многими проблемами, такими как зашумленные данные, внутриклассовые вариации и ограниченная степень свободы, антиуниверсальность, спуфатаки и неприемлемый уровень обнаружения ошибок. Некоторые из этих ограничений можно устранить путем развертывания мультимодальных биометрических систем, которые включают данные из различных источников данных.

Мульти биометрические системы имеют тенденцию смягчать некоторые из этих ограничений, предоставляя многочисленные доказательства одной и той же личности. Эти системы помогают обеспечить повышение эффективности, которое может оказаться невозможным при использовании одного биометрического индикатора. Кроме того, мультибиометрические системы включают в себя меры по борьбе с подделкой, затрудняя одновременную подделку нескольких биометрических признаков. Однако, по мнению различных экспертов в предметной области, для объединения данных

необходима эффективная схема объединения (Solayappan and Latifi, 2006).

Поскольку упомянутые функции уникальны для каждого человека, биометрия является эффективным решением в борьбе с мошенничеством и кражами, особенно в Интернете. Причина в том, что это продвинутое приложение считается лучше, чем использование учетных данных или личных идентификационных номеров (ПИН-кодов), поскольку его нелегко потерять, взломать или воспроизвести биометрические функции. Идея заключается в том, что вы сами создаете свой собственный пароль, основанный на этих функциях. Этот тип идентификации вскоре может стать нормой. В настоящее время многие переводы и сделки происходят онлайн; человек должен доказать компьютеру, кем он себя выдает (Jacobsen and Sandvik, 2018). Однако доступные варианты не представляют собой превосходный метод защиты личных данных. Люди теряют карты, теряют подписанные документы или записывают ПИН-коды на листах бумаги, чтобы другие могли получить к ним доступ. Один из способов защитить данные — использовать свой аспект — биометрический идентификатор, который был зарегистрирован и может быть использован для подтверждения вашей личности. Биометрия станет следующим шагом в сетевой безопасности, если Интернет станет действительно безопасным местом для покупок с использованием конфиденциальных данных; для защиты информации потребуется нечто большее, чем просто пароли. Исходя из этого, сейчас мы наблюдаем появление нескольких крупных фирм по биометрической безопасности, специализирующихся на интернет-технологиях. Они надеются стать следующими Балтиморскими инновациями Интернета.

Биометрические приложения. Для большинства организаций защита данных и компьютеров стала решающей, особенно в последние годы, когда число «хакеров» растет, а их навыки в доступе к личным данным и их изменении становятся все лучше. Хакеры понимают и могут использовать целый ряд устройств для взлома сетей и серверов, включая снифферы; они взламывают пароли и, среди прочего, руткиты, которые можно легко найти в Интернете. Безопасность также оказалась сложной задачей с точки зрения обеспечения более комплексной защиты для городов и высших органов власти, полезных контролирующих организаций и безопасности аэропортов.

Приложения биометрии можно разделить на следующие три основные группы:

- Коммерческие приложения: например, электронная коммерция, Интернет, доступ, банкоматы, кредитные карты, контроль физического доступа, сотовые телефоны и управление медицинскими документами.

- Государственные приложения: такие как национальные удостоверения личности, исправительные учреждения, водительские права, социальное обеспечение, пограничный и паспортный контроль.

- Криминалистические приложения: такие как опознание трупов, уголовные расследования, идентификация террористов, определение отцовства и пропавшие дети.

Традиционно коммерческие приложения использовали аутентификацию данных (например, ПИН-коды и пароли), правительственные приложения использовали материальные системы на основе токенов (например, удостоверения личности), а судебно-медицинские приложения полагались на экспертов в области человека и биометрии для сопоставления биометрических характеристик.

Биометрические системы все чаще используются в крупномасштабных гражданских целях. Например, схема Schiphol Privium в аэропорту Амстердама (а теперь и в большинстве аэропортов) использует карты со сканированием радужной оболочки глаза для ускорения процедур паспортного и визового контроля (Jain et al., 2011).

Пассажиры, участвующие в этой схеме, вставляют свою карту у выхода на посадку и смотрят в камеру; камера получает изображение глаза путешественника и обрабатывает его, чтобы найти радужную оболочку и вычислить IrisCode; вычисленный IrisCode сравнивается с данными, хранящимися на карте, для завершения проверки пользователя. Аналогичная схема также используется для проверки личности сотрудников аэропорта Схипхол, работающих в зонах строгого режима. Таким образом, биометрические системы могут использоваться для повышения удобства пользователя и одновременного повышения безопасности.

Биометрические типы. Биометрические характеристики человека дискретны и уникальны. Некоторые из этих характеристик трудно воспроизвести или точно изготовить. В идеале это идеальные элементы управления. Тем не менее, при использовании биометрического распознавания возникает несколько специфических проблем. Биометрия стала более сложной, продвинутой и высокочувствительной, чем когда-либо прежде. Они используются для защиты бизнеса и граждан. Прежде всего, биометрия воздействует на биологические качества человека, которые невозможно воспроизвести (Thakur and Vuas, 2019).

Биометрические идентификаторы можно разделить на две большие группы: поведенческие; физиологический.

Поведенческая биометрия. Поведенческая биометрия – это изучение действий людей и животных. Далее это подразделяется на следующие подтипы:

- распознавание подписи;
- распознавание голоса;
- динамика нажатия клавиш.

Распознавание подписи. На протяжении десятилетий подписи использовались в качестве доказательства личности и для высококачественных и безопасных транзакций. Это наблюдаемая функция, которая может генерировать несколько аналитических, точных деталей, а также может быть зафиксирована в электронном виде. Ранее использовались ручные методы проверки подписей,

включая проверку типа. Устройства биометрического распознавания могут гораздо точнее определить, является ли человек лицензированным потребителем или самозванцем. Для аутентификации и авторизации банки и другие финансовые учреждения и поставщики услуг часто используют подписи (Boulkenafet et al., 2017).

Распознавание голоса. Голос зависит от строения горла и рта, а также от его движущихся компонентов и обладает как поведенческими, так и физиологическими характеристиками. В зависимости от нескольких переменных голос используется для идентификации говорящих в качестве критического биометрического идентификатора. Звук может идентифицировать как говорящего, так и то, что говорится. Голосовой отпечаток или голосовой отпечаток — это визуальный набор языка, который оценивается по частоте, длине и амплитуде. Большинство систем используют как обнаружение говорящего, так и обнаружение речи, но обе они имеют разные цели и процессы реализации и обе полагаются на речь человека. Распознавание речи широко распространено и стоит недорого, но оно менее точное и часто занимает больше времени (Abozaid et al., 2019).

Динамика нажатия клавиш. Существует вполне узнаваемый шаблон, согласно которому набор текста на клавиатуре составляет основу биометрического метода, известного как динамика нажатия клавиш. Поразительная интенсивность и стиль разных людей различны. По ряду соображений безопасности это можно оценить и зарегистрировать (Dwivedi et al., 2018).

Физиологическая биометрия. Физиологическая биометрия основана на характере поведения человека (Patel et al., 2018). Сюда входят все физические свойства, включая рот, волосы, радужную оболочку и отпечатки пальцев. Он разбит на следующие виды:

- радужной оболочки глаза;
- лицо;
- отпечаток пальца;
- вены пальцев;
- ухо;
- динамика стопы и след; и т.д.

Проверка и идентификация радужной оболочки глаза. Радужная оболочка представляет собой гибкий, тонкий, пигментированный круглый соединитель. Эта ткань контролирует размер и диаметр зрачка. Зрачок ограничивает количество света, попадающего в глаз. Радужка уникальна у каждого человека, даже у близнецов. Радужная оболочка защищена роговицей и видна снаружи. Он может содержать множество характеристик, таких как дугообразные связки, борозды, гребни, крипты, кольца, корона, веснушки, воротники и зигзаги. Распознавание радужной оболочки глаза — один из самых безопасных методов аутентификации и распознавания. Точность этого метода является наиболее важным аспектом. Уровень ложного принятия, как и уровень отклонения, для этой техники чрезвычайно низок; специальная камера с оттенками серого используется для съемки рисунка радужной

оболочки в диапазоне 10–40 см. Для идентификации радужной оболочки на фотографии используется соответствующая методология и, если она существует, генерируется сеть кривых, покрывающая радужную оболочку, а также создается код радужной оболочки на основе темноты точек. Сканирование радужной оболочки менее инвазивно, чем сканирование сетчатки, поскольку радужную оболочку легко увидеть с расстояния нескольких метров. Радужная оболочка реагирует на световые модификации и может обеспечить важную вторичную проверку (Dua et al., 2019).

Однако недостаток проверки радужной оболочки глаза связан со стоимостью по сравнению с другими биометрическими типами; Сканеры радужной оболочки глаза сравнительно дороже. Стоимость систем ирисовой диафрагмы высока, поскольку это новая передовая технология. Радужная оболочка маленькая, ее невозможно различить на расстоянии более нескольких метров. Для правильной регистрации в системе человек должен находиться рядом со сканером радужной оболочки глаза.

Проверка лица и идентификация. Основной подход, который люди используют, чтобы запомнить друг друга, — это структура нашего лица. Это также открытая биометрическая система для распознавания и аутентификации людей. Сегодня благодаря высококачественным камерам с возможностью масштабирования цель можно обнаружить издалека, что делает распознавание лиц более идеальным для целей безопасности. Технология распознавания лиц проста в реализации. Единственное, что требуется для настройки этой системы распознавания, — это цифровая камера и программное обеспечение для распознавания лиц (Cook et al., 2019).

Программное обеспечение для распознавания лиц легко установить, и для современных вычислительных устройств, таких как мобильные телефоны, не требуется никакого дополнительного оборудования. Этот гибкий биометрический метод облегчает жизнь. Даже краткий взгляд позволяет быстро разблокировать мобильные телефоны. Он также используется для приложений идентификации личности и обеспечения безопасности.

Однако распознавание лиц может не различить однояйцевых близнецов. Обнаружение лиц также может стать объектом манипуляций или мошеннических атак из-за возраста. По мере старения кожи или иногда из-за травм ее внешний вид может измениться. Люди также могут пройти косметическую операцию, чтобы изменить свое лицо. Таким образом, распознавание лиц имеет ограниченную ценность.

Проверка и идентификация отпечатков пальцев. Идентификация по отпечаткам пальцев является одним из старейших, наиболее мощных и наиболее широко используемых биометрических методов, поскольку у людей разные отпечатки пальцев. Что касается всех биометрических технологий, они обнаруживают и подтверждают лич-

ность человека на основе заранее сохраненных данных. Это было частью судебно-медицинских исследований с первых дней распознавания отпечатков пальцев. Метод идентификации и сопоставления отпечатков пальцев также усовершенствовался с применением компьютеров в отделах судебной экспертизы. Мобильные устройства, дверные замки, а также системы контроля доступа с высоким уровнем безопасности в настоящее время широко используют распознавание отпечатков пальцев. Небольшие и эффективные датчики отпечатков пальцев в сотовых телефонах позволили распознавать и аутентификацию на мобильных устройствах. Устройства работают над сохранением характерной структуры кончиков пальцев людей в технологиях обнаружения отпечатков пальцев. Используются различные методы, такие как электронные, емкостные, термические и т. д. Захваченное изображение отпечатка пальца человека изменяется, чтобы сделать его доступным, а затем создается биометрическая модель с использованием нескольких сложных, специфичных для человека алгоритмов (Ali et al., 2016).

Распознавание отпечатков пальцев — это дорогостоящая, безопасная система, простая в настройке и наиболее распространенный биометрический метод. Идентификация по отпечатку пальца — это самый простой и дешевый процесс, который используется в самых разных приложениях: от разблокировки инструментов/машин до сенсорных панелей в офисах. Эту систему также внедрили правоохранительные органы, больницы, клиники, колледжи и университеты, чтобы помочь идентифицировать и проверять граждан. Основной недостаток отпечатков пальцев связан с личной гигиеной, особенно в конкретных государственных учреждениях, системами посещаемости и решениями пограничного контроля. Кроме того, эффективность метода распознавания страдает от текстуры поверхности кончиков пальцев, например, от мокрых или грязных пальцев, шрамов, проблем с кожей или заболеваний.

Проверка и идентификация вен на пальцах. Распознавание по вене пальца — метод биометрии, используемый для классификации и идентификации человека. Эта технология работает с уникальным узором кровеносных сосудов, расположенным под поверхностью кожи человеческого пальца. Эта система идентификации может коррелировать с другими ранее или вновь сохраненными идентификаторами пальцев вен с сосудистым рисунком пальца человека. Инфракрасное излучение и монохромная ПЗС-камера с рисунком вен используются в системах разведки идентификации вен. Гемоглобин в венозной крови, лишенной кислорода, поглощает инфракрасный свет через ваш палец, и в результате камера фиксирует изображение. На снимке изображен рисунок вен пальцев в виде темных линий. Эти данные, которые отправляются для аутентификации пользователя, оцифровываются и обрабатываются (Shaheed et al., 2018).

Рисунок вен, скрытый под тканью пальца, не виден и может быть проверен только с помощью

специального устройства, что делает его практически невозможным. Находящаяся под кожей структура вены пальца более защищена, чем отпечатки пальцев, распознавание лиц и связанные с ними методы идентификации, с помощью которых биометрические характеристики видны и могут быть получены без разрешения субъекта. Однако доступен лишь небольшой набор инструментов и систем. Эта технология довольно сложна и известна лишь немногим людям.

Ушная аутентификация и идентификация.

Биометрические особенности наружного уха (биологическая ушная раковина) также представляют собой физиологические биометрические свойства. Для определения слухового прохода используются звуковые волны. Аналогично отпечаткам пальцев или радужной оболочке, форма слухового прохода человека также уникальна. Для аутентификации по слуху также необходимы внешние устройства. Оборудование имеет наушник с микрофоном для улавливания звуковых волн, излучаемых изнутри ушного прохода (Nakamura et al., 2017).

Аутентификация по уху является точной и простой в настройке, поскольку нет необходимости обращать внимание на графику или тестирование, что делает ее идеальной для современной быстро меняющейся жизни. Однако для внутриканальной проверки испытуемый должен носить специальные внешние наушники, а это увеличивает расходы, поскольку необходимые гарнитуры стоят дорого.

Динамика стопы и след. След человека — это анатомическая черта, которая определяет отличительные характеристики. Строение валиков стопы человека остается неизменным на протяжении всей жизни человека, как и кожные валики на ладонях и отпечатки пальцев, которые не меняются в течение жизни. Это позволяет использовать отпечатки ног в качестве биометрического средства идентификации личности. Базовая технология сканирования и сортировки отпечатков такая же, как и в большинстве систем идентификации отпечатков пальцев. След человека — это анатомический объект, позволяющий идентифицировать особенности.

Технология сканирования следов является разработываемым методом идентификации. След субъекта в движении используется для идентификации человека в подходе динамического следа. Если понимание развито, можно включить такие элементы, как форма стопы, структура, структура трения и т. д.

Хотя существуют обширные судебно-медицинские эксперименты по изучению этой специфической физиологической характеристики, биометрические отпечатки ног обычно не используются для идентификации или аутентификации отдельных лиц).

Однако для конкретных применений, таких как спа-салоны, термальные ванны и дискретная идентификация, метод распознавания отпечатков пальцев может быть полезен. Отпечатки ног не по-

зиционируются как приложения с высоким уровнем безопасности, и поэтому обработка биометрических данных о следах и динамике стопы не представляет угрозы безопасности.

Из-за ряда свойств, таких как удобство процесса сбора данных для пользователя, использование динамического распознавания отпечатков пальцев считается сложным в коммерческих биометрических системах, поскольку люди обычно носят обувь, что затрудняет сканирование стопы.

Методология

Текущий сравнительный анализ, основанный на литературе, опирается на предыдущие данные исследований для сбора всей необходимой информации относительно объема исследования и вывода знаний из этих источников, чтобы выдвинуть новую теоретическую перспективу в области знаний, особенно в том, что касается полезности. Речь идет о различных биометрических системах. Принятый методологический подход был индуктивным, что позволяло исследовать существующую литературу по данной предметной области. Таким образом, по сути, исследование носит качественный характер и основано исключительно на вторичных источниках данных, взаимодействие которых в исследовании открыто признается на каждом этапе исследования. Для оказания помощи в составлении данных были использованы как минимум 25 надежных источников, включая журналы, книги и материалы конференций, внесенные в список SCOPUS, по биометрическим системам идентификации и проверки. При проведении анализа в исследовании использовался тематический подход, в соответствии с которым он проводил сравнительный анализ различных биометрических систем на основе показателей принятия и отклонения, а также уровней чувствительности и безопасности среди других параметров, таких как различимость, сложность и универсальность, среди других, упомянутых ранее.

Анализ и выводы.

Компоненты биометрических систем. Программная биометрическая система состоит из множества жизненно важных компонентов, которые важны для общего процесса идентификации и проверки. Системы биометрической идентификации состоят из:

- Устройство биометрической регистрации для захвата биометрического изображения, например, устройство для снятия отпечатков пальцев, камера для лица, камера радужной оболочки глаза, устройство для захвата изображения ладони или мобильная камера для снятия отпечатков пальцев.

- Механизм сопоставления (алгоритм), распределенный по нескольким серверам или установленный локально для поддержки преобразования захваченных изображений в шаблоны, принятые сопоставителем.

Пример процесса регистрации, верификации и идентификации биометрических данных представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример процесса регистрации, проверки и идентификации биометрических данных.

Идентификация и проверка. Биометрическая сеть — это система распознавания образов, которая работает путем получения биометрической информации от человека, извлечения и сравнения набора функций из полученной информации в качестве набора функций для системы. В такой системе человек, желающий, чтобы его запомнили, использует проверку, обычно с помощью PIN-кода, имени пользователя или смарт-карты, и система проверяет индивидуально, чтобы решить, действительна проверка или нет. Проверка личности обычно используется для положительного распознавания, чтобы избежать использования одной и той же личности, используемой многими людьми.

Верификация и идентификация часто используются как взаимозаменяемые, хотя оба термина имеют разное значение в биометрическом распознавании. Проверка подразумевает соответствие 1:1; это означает, что люди утверждают свою программную идентичность, а затем проходят самопроверку (рис. 2). Идентификация относится к ситуации, когда неизвестно, кто является пользователем; вместо этого они предоставляют свои биометрические данные для сопоставления со всей базой данных.

Рис. 2: Проверка (совпадение 1:1)

Процесс идентификации направлен на идентификацию кого-либо. Он дает клиентам уникальный номер при первой регистрации в биометрической программе, связанной с биометрическим прототипом. Как следует из названия, процесс идентификации предназначен для распознавания человека. Вся система должна содержать уникальные номера, чтобы «распознавать» пользователей, проверенных на устройстве. Паттерн представляет собой отно-

шения один ко многим (1: N) в биометрической системе (рис. 3). Система распознает человека в режиме идентификации, проверяя соответствие набора данных шаблонам всех пользователей. Таким образом, программа выполняет сравнение идентичности (одну из нескольких), чтобы идентифицировать человека без необходимости подтверждения личности или проверки того, не зарегистрирован ли субъект в базе данных системы.

Рис. 3: Идентификация (1: N совпадений)

В приложениях отрицательного распознавания, где идентификация является критическим компонентом, система определяет, кому (подразумевается или явно) отказано в доступе. Цель негативного признания состоит в том, чтобы избежать

использования нескольких личностей одним человеком. Идентификатор также можно использовать для облегчения положительного распознавания (че-

ловку не нужно подтверждать свою личность), тогда как традиционные методы, такие как пароли, предназначены для личного распознавания.

Уровень принятия и отклонения

Ложное принятие и ложное отвержение. Коэффициент ложного отклонения (False Rejection Rate - FRR), количество отказов в аутентификации, сделанных для подлинных пользователей, и коэффициент ложного принятия (Fake Acceptance Rate - FAR), количество ошибочно принятых людей, являются двумя основными характеристиками системы биометрической аутентификации.

Частота ложных отказов (FRR). FRR пытается измерить отказ от одобренных людей, когда критерии принятия решения сокращаются; если соответствующий балл оказывается ниже порогового значения, хотя он может быть действительным, человек рассматривается как самозванец. По сути, это доля отклоненных разрешенных пользователей по сравнению с общим количеством утвержденных пользователей. FRR (также называемый FNMR: коэффициент ложного несовпадения) — это показатель, который часто используется для измерения эффективности датчиков на основе биометрии. FRR показывает, как часто датчик ошибочно отклоняет действительные биометрические данные в соответствующем алгоритме (FRR = количество ложных отклонений/количество клиентских доступов) и рассчитывается на основе приведенного ниже уравнения:

$$FRR = \sum t = TTRA(t) / \sum t = 0 \infty AG(t) \quad (1)$$

Где:

T = пороговое значение;

RA = количество отклоненных авторизованных пользователей;

AG = общее количество всех подлинных попыток проверки.

Коэффициент ложного принятия (FRR). FAR (иногда называемый FMR: коэффициент ложных совпадений) — это показатель, часто используемый для оценки безопасности биометрических систем. Значение FAR указывает, сколько раз без правильных биометрических данных устройство математически обеспечивает положительное совпадение. Коэффициент FAR зависит как от аппаратного обеспечения, так и от программного обеспечения (алгоритма) сенсорной системы. Типичные значения FAR сканеров отпечатков пальцев в смартфонах сегодня составляют примерно 1/100 000, что по сути означает, что в среднем один из 100 000 человек добьется успеха, если вы позволите случайно выбранным людям входить в ваш телефон с помощью датчика отпечатков пальцев. Следовательно, когда человек является настоящим самозванцем и порог имеет высокий балл соответствия, он/она считается действительным пользователем во время сопоставления, и это приводит к искажению фактов. FAR (количество ложных приемов/количество клиентских обращений) рассчитывается на основе приведенного ниже уравнения:

$$FAR = \sum t = T \max TFA(t) / \sum t = 0 \infty AI(t) \quad (2)$$

Где:

T = пороговое значение;

FA = количество ошибочно принятых пользователей;

AI = количество попыток аутентификации всех самозванцев.

Невозможность зарегистрироваться. Это происходит, когда биометрическая система не может распознать зарегистрированного пользователя в момент идентификации, поскольку пользователь не может предоставить требуемый биометрический признак. Неспособность зарегистрироваться (FTE-Failure To Enroll). Описывается как отношение количества нераспознанных авторизованных пользователей к общему количеству авторизованных пользователей и рассчитывается с использованием приведенного ниже уравнения:

$$FTE = \sum t = TTUA(t) / \sum t = 0 \infty AU(t) \quad (3)$$

Где:

T = пороговое значение;

UA = Неопознанные авторизованные пользователи;

AU = общее количество авторизованных пользователей.

Неспособность приобрести и неспособность захватить. Если биометрические характеристики человека присутствуют, но не могут быть идентифицированы из-за проблем в программе, аутентификация/верификация не произойдет, поскольку датчик вряд ли распознает биометрический элемент.

Коэффициент ошибок кроссовера (ERR-Crossover Error Rate). Коэффициент перекрестных ошибок (EER) показывает, одинаково ли количество ошибок ложного отклонения и принятия. Баланс между FAR и FRR очевиден, т. е. одно будет уменьшаться по мере увеличения другого.

Чувствительность и уровень безопасности. В каждой биометрической системе существует компромисс между неправильным коэффициентом совпадения (FMR- Match Rate) или неправильным коэффициентом несовпадения (FNMR- Non-Match Rate). Кроме того, и FMR, и FNMR являются пороговыми функциями устройства. Если чувствительность устройства уменьшить (чтобы уменьшить входную и шумовую чувствительность), то FMR увеличивается. Для сравнения, если чувствительность устройства увеличивается, то FNMR увеличивается. Таким образом, в форме функции работы рецептора (ROC- Receptor Operating feature) можно отобразить выходные данные устройства во всех рабочих точках (порогах). Кривая ROC представляет собой график FMR (1-FNMR) или FNMR с различными пороговыми значениями. Пороговые значения. Удобство часто коррелирует с другими характеристиками датчика, такими как простота его использования, скорость его пробуждения, частота

необходимости использования этой функции и способ интеграции датчика в конечный продукт. Соотношение FRR и FAR для различных типов систем биометрической аутентификации дает интересное представление о компромиссе между безопасностью и простотой использования. Идеальный датчик имеет минимальные FAR и FRR, но в действительности системы биометрической аутентификации должны выбирать между высокой простотой использования (низкий FRR) и низкой безопасностью (высокий FAR) или наоборот (рис. 4). Точка пересечения линий называется равной частотой ошибок (EER), что означает, что доля ложных приемов и ложных отказов одинакова.

FRR, вероятно, будет быстро расти, когда будут предприняты попытки снизить FAR до минимально возможного уровня. Это значит, что чем надежнее контроль доступа, тем менее удобна система. FAR и FRR обычно можно корректировать

путем изменения спецификаций, чтобы сделать их более строгими в программе системы безопасности. Из приведенных выше деталей мы можем сделать вывод, что это приведет либо к более стабильной (но менее удобной для пользователя), либо к менее безопасной системе.

Сравнение биометрических типов. Поскольку целью данного исследования является сравнение различных доступных биометрических систем, сравнения проводятся на основе различных факторов в этой области, таких как биометрия, используемая для идентификации, биометрические характеристики, физические характеристики, технологические характеристики, оценка и другие характеристики, следующие обзор множества различных научных статей и документов. Однако биометрические системы трудно точно сравнить; Исследователи выявили множество причин этого (Jain et al., 2004).

Рис. 4: Взаимосвязь между частотой ложных отклонений (FRR), частотой ложных подтверждений (FAR) и равной частотой ошибок (EER)

Таблица 1

Сравнение типов биометрии на основе характеристик биометрических объектов

Биометрический идентификатор	Отличительность	Сложность	Универсальность	Количественная оценка	Производительность	Сравнение	Собратимость	Принятие	Расходы	Использовать
Отпечаток пальца	М	Л	Н	Н	М	Н	Н	Н	М	Н
Лицевой	Н	М	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	М
уход за лицом	М	М	Н	Н	М	М	Н	Н	М	М
Ладонь	М	Н	Н	Н	М	М	Л	Л	Н	М
Ухо	М	Н	Н	Н	Л	Л	Л	Л	Н	Л
След	М	Н	М	М	Л	Л	Л	Л	Н	Л
Палец вены	М	Н	Н	Л	Н	Н	Л	Л	Н	Л
Голос	М	Н	Н	М	М	М	Л	Л	Н	Л
Подпись	Л	Н	Н	Н	Л	Л	М	Н	Л	Л
Динамика нажатия клавиш	Л	М	М	Л	Л	Л	Л	Л	Н	Л

Н=Высокий; М=средний; Л=Низкий (H=High; M=Medium; L=Low)

В таблице 1 представлено сравнение типов биометрии на основе характеристик биометрических объектов. Используемые термины подробно описаны ниже:

- Отличительные черты: каждый человек должен обладать различными характеристиками, отличающимися от особенностей других людей.
- Сложность: биометрические данные через определенное время будут достаточно инвариантными.
- Универсальность: Распределение населения. Биометрический признак должен присутствовать у каждого человека отдельно.
- Количественная оценка: поддается количественной оценке с помощью основных технологических инструментов. Это упрощает извлечение.
- Сравнение: сравнивается согласованность двух моделей: одна сохраняется, а вторая — живая модель.
- Возможности сбора: насколько хорошо данные могут быть собраны и количественно оценены.
- Производительность: точность, скорость, стабильность.
- Приемлемость: насколько система приемлема для пользователей, включая влияние культуры.
- Стоимость: финансовые аспекты биометрического типа.
- Использование: распространение биометрического типа по всему миру.

Заключение и будущая работа. Недавний прогресс в биометрических технологиях привел к повышению точности при меньших затратах для некоторых типов биометрии, таких как распознавание отпечатков пальцев и лиц; биометрические системы являются основой для многих чрезвычайно безопасных решений идентификации и персонализированного тестирования. Биометрические решения теперь способны обеспечить быструю и простую в использовании аутентификацию с высокой точностью и относительно низкими затратами. Биометрические технологии принесут пользу во многих областях. Например, высокостепенная и надежная электронная коммерция необходима для здорового роста мировой экономики. Многие поставщики биометрических устройств уже предоставляют биометрическую проверку для удовлетворения этих и других потребностей широкого спектра веб-приложений и клиент-серверных приложений. Постоянное развитие технологий приносит лучшие результаты при меньших затратах. Альтернативные подходы к аутентификации личности — это не просто хорошая идея сделать биометрические системы доступными для разных людей; они также служат жизнеспособным альтернативным способом борьбы с ошибками проверки личности и регистрации. Частый мониторинг систем во время и после установки — отличный способ убедиться, что биометрическая система работает в пределах нормальных параметров. Мало того, что самозванец немедленно идентифицирован и ему отказано в доступе, но также можно вести безопасный журнал

транзакций для отслеживания самозванцев с помощью хорошо организованного решения биометрической идентификации. Во многих гражданских областях биометрические устройства, безусловно, будут более широко использоваться в будущем. Возможно, через несколько лет сканирование радужной оболочки глаза будет использоваться для доступа к обычным домам или автомобилям, что сделает ключи устаревшими. Возможно, деньги, кредитные карты и чеки также устареют, их заменит распознавание отпечатков пальцев. Однако, несмотря на преимущества, которые дает более широкое использование биометрических технологий в нашей повседневной жизни, эта технология также влечет за собой целый ряд новых трудностей и проблем. Поэтому перед развертыванием биометрических систем недостаточно изучить только такие факторы, как соотношение цены и производительности или вопросы удобства использования и безопасности. Необходимо проявлять исключительную осторожность в отношении того, что можно делать с полученными биометрическими данными, кто может их использовать и для каких целей.

Биометрические приложения. Для большинства организаций защита данных и компьютеров стала критически важной, особенно в последние годы, когда число «хакеров» растет и они становятся более опытными в доступе и изменении личных данных. Хакеры понимают и могут использовать целый ряд устройств для взлома сетей и серверов, включая снифферы; они взламывают пароли и, среди прочего, руткиты, которые можно легко найти в Интернете. Безопасность также оказалась сложной задачей с точки зрения обеспечения более комплексной защиты для городов и высших органов власти, полезных контролирующих организаций и безопасности аэропортов (Meng et al., 2014). Приложения биометрии можно разделить на следующие три основные группы:

- Коммерческие приложения: такие как электронная коммерция, Интернет, доступ, банкоматы, кредитные карты, контроль физического доступа, сотовые телефоны и управление медицинскими документами
- Правительственные приложения: такие как национальные Удостоверения личности, исправительные учреждения, водительские права, социальное обеспечение, пограничный и паспортный контроль.
- Криминалистические приложения: такие как идентификация трупов, уголовные расследования, идентификация террористов, определение отцовства и пропавшие дети.

Традиционно в коммерческих приложениях использовалась аутентификация данных (например, PIN-коды и пароли), правительственные приложения использовали материальные системы на основе токенов (например, удостоверения личности), а судебно-медицинские приложения полагались на экспертов по людям и биометрии для сопоставления биометрических характеристик.

Биометрические системы все чаще используются в крупномасштабных гражданских целях.

Например, схема Schiphol Privium в аэропорту Амстердама (а теперь и в большинстве аэропортов) использует карты со сканированием радужной оболочки глаза для ускорения процедур паспортного и визового контроля (Jain et al., 2011). Пассажиры, участвующие в этой схеме, вставляют свою карту у выхода на посадку и смотрят в камеру; камера получает изображение глаза путешественника и обрабатывает его, чтобы найти радужную оболочку и вычислить IrisCode; вычисленный IrisCode сравнивается с данными, хранящимися на карте, для завершения проверки пользователя (Jain et al., 2011). Аналогичная схема также используется для проверки личности сотрудников аэропорта Схипхол, работающих в зонах строгого режима. Таким образом, биометрические системы могут использоваться для повышения удобства пользователя и одновременного повышения безопасности. Стандартизированные программы защиты защищают инфраструктуру предприятия, включая детали системы и компьютерного оборудования (Zureik and Hindle, 2004). Данные, которые компания хочет защитить, могут принимать различные формы, такие как электронные письма, счета-фактуры электронного обмена данными (EDI), новые конструкции материалов, рекламные акции, записи потребителей и отчеты о доходах. риски безопасности включают не только кражу информации; они также включают в себя такие действия, как изменение учетных данных коллег, оставление устройств без присмотра при входе в систему и вход на сомнительные сайты и компьютерные системы. Огромные суммы денег теряются каждый год из-за многочисленных нарушений безопасности.

Литература

1. Abozaid, A., Haggag, A., Kasban, H., & Eltokhy, M. (2019). Multimodal biometric scheme for human authentication technique based on voice and face recognition fusion. *Multimedia Tools and Applications*, 78(12), 16345-16361.
2. Mohammad Al Rousan and Benedetto Intrigila *Journal of Computer Science* 2020, 16 (12): 1778-1788
3. Ahmad, S. M. S., Ali, B. M., & Adnan, W. A. W. (2012). Technical issues and challenges of biometric applications as access control tools of information security. *international journal of innovative computing, information and control*, 8(11), 7983-7999.
4. Boulkenafet, Z., Akhtar, Z., Feng, X., & Hadid, A. (2017). Face anti-spoofing in biometric systems. In *Biometric security and privacy* (pp. 299-321). Springer, Cham.
5. Hossain, S. M. E., & Chetty, G. (2011). Human identity verification by using physiological and behavioural biometric traits. *International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics*, 1(3), 199.
6. Jacobsen, K. L., & Sandvik, K. B. (2018). UNHCR and the pursuit of international protection: accountability through technology?. *Third World Quarterly*, 39(8), 1508-1524.

7. Jain, A. K., Ross, A. A., & Nandakumar, K. (2011). *Introduction to biometrics*. Springer Science & Business Media.
8. Jain, A. K., Ross, A., & Prabhakar, S. (2004). An introduction to biometric recognition. *IEEE Transactions on circuits and systems for video technology*, 14(1), 4-20.
9. Kakkad, V., Patel, M., & Shah, M. (2019). Biometric authentication and image encryption for image security in cloud framework. *Multiscale and Multidisciplinary Modeling, Experiments and Design*, 2(4), 233-248.
10. Kumar, D., & Ryu, Y. (2009). A brief introduction of biometrics and fingerprint payment technology. *International Journal of advanced science and Technology*, 4(3), 25-38.
11. Mondal, S., & Bours, P. (2017). A study on continuous authentication using a combination of keystroke and mouse biometrics. *Neurocomputing*, 230, 1-22.s
12. Nakamura, T., Goverdovsky, V., & Mandic, D. P. (2017). In-ear EEG biometrics for feasible and readily collectable real-world person authentication. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 13(3), 648-661.
13. Patel, A. N., Howard, M. D., Roach, S. M., Jones, A. P., Bryant, N. B., Robinson, C. S., ... & Pilly, P. K. (2018). Mental state assessment and validation using personalized physiological biometrics. *Frontiers in human neuroscience*, 12, 221.
14. Shaheed, K., Liu, H., Yang, G., Qureshi, I., Gou, J., & Yin, Y. (2018). A systematic review of finger vein recognition techniques. *Information*, 9(9), 213.
15. Solayappan, N., & Latifi, S. (2006). A survey of unimodal biometric methods. In *Proceedings of the 2006 International Conference on Security and Management* (pp. 57-63).
16. Thakur, K., & Vyas, P. (2019). Social Impact of Biometric Technology: Myth and Implications of Biometrics: Issues and Challenges. In *Advances in Biometrics* (pp. 129-155). Springer, Cham.
17. Zureik, E., & Hindle, K. (2004). Governance, security and technology: The case of biometrics. *Studies in Political Economy*, 73(1), 13-137.
18. Анил к. Джайн, сотрудник IEEE, Арун Росс, член IEEE, «Биометрия: инструмент информационной безопасности» *IEEE Transactions по криминалистике и безопасности информации*. ТОМ.1. №2. Июнь 2006.
19. Jumayev T. S., Mirzayev N. S., Makhkamov A. S. Algorithms for segmentation of color images based on the allocation of strongly coupled elements // *Studies of technical sciences*. – 2015. – 2015. – Т. 4. – С. 22-27.
20. Жумаев Т. С., Мирзаев Н. С., Махкамов А. С. Алгоритмы сегментации цветных изображений, основанные на выделении сильносвязанных элементов // *Исследования технических наук*. – 2015. – №. 4. – С. 22-27.
21. Махкамов А. А. Алгоритмы идентификации личности человека по изображению ушных раковин // *Исследования технических наук*. – 2015. – №. 4. – С. 28-32.

22. Фазылов Ш. Х., Мирзаев Н. М., Махкамов А. А. Выделение геометрических признаков изображений ушных раковин //XI всероссийская научная конференция «нейрокомпьютеры и их применение». – 2013. – Т. 19.

23. Альфредо Клопес, Рикадо Р. Лобес «Распознавание отпечатков пальцев».

24. Читреш Сарасват, Эффективная автоматическая система посещаемости, использующая метод проверки отпечатков пальцев, IJCSE, Vol. 02. No. 02, 2010, 264-269.

25. «Руководство по распознаванию отпечатков пальцев» <http://www.digitalpersona.com>

26. Распознавание отпечатков пальцев в ручной книжке, D. Maltoni, AKJain, Springer 2009. <http://bias.csr.unibo.it/maltoni/handbook/>